

Возрастные особенности гомеостаза у племенных быков

ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения РАН»,
Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт, Екатеринбург:

И.А. Шкуратова – директор, главный научный сотрудник, доктор ветеринарных наук, профессор

Л.В. Халтурина – старший научный сотрудник с исполнением обязанностей заведующей отделом испытания лекарственных средств, кандидат ветеринарных наук

М.В. Ряпосова – заместитель директора по научной работе, ведущий научный сотрудник, доктор биологических наук, доцент

О.А. Бусыгина – научный сотрудник

Определяющим фактором решения проблемы репродукции продуктивных животных и увеличения производства сельскохозяйственной продукции на современном этапе является эффективное использование для искусственного осеменения спермы высокоценных самцов-производителей. Рациональное ее использование способствует экономии материальных средств на содержание быков-производителей при одновременном увеличении ее количества и улучшении качества [1, 3, 4, 7].

Актуальность проблемы

Несмотря на многочисленные исследования в области андрологии, направленные на изучение биохимических процессов в организме и влиянии их на воспроизводительную способность быков, многие вопросы остаются неизученными [1, 5]. Актуальными остаются вопросы взаимосвязи эндокринной функции с иммунной системой быков выдающихся селекций, раскрывающие механизмы активизации половой потенции, обеспечивающей продолжительное использование производителей с высоким генетическим потенциалом.

Таблица 1. Эндокринный профиль быков-производителей

Показатель	Возраст быков, месяцев	
	Первая группа (17,6 ±0,6)	Вторая группа (30,5 ±1,8)
Свободный трийодтиронин (СТ3), пмоль/л	5,94 ±0,37	5,64 ±0,40
Свободный тироксин (СТ4), пмоль/л	21,56 ±2,89	23,04 ±3,08
СТ3+СТ4, пмоль/л	27,37 ±3,02	28,68 ±2,91
СТ3/СТ4	0,27 ±0,02	0,24 ±0,01*
Тестостерон, нмоль/л	8,35 ±2,97	13,17 ±5,64**

* – достоверное уменьшение ($p < 0,05$)

** – достоверное увеличение ($p < 0,05$)

Таблица 2. Иммунологические показатели крови племенных быков

Показатель	Возраст быков, месяцев	
	Первая группа (17,6 ±0,6)	Вторая группа (30,5 ±1,8)
ЦИК, ед	85,00 ±10,55	113,25 ±22,15**
НСТ-спонт., %	6,57 ±1,32	4,00 ±0,50*
НСТ-стим., %	17,42 ±2,75	11,62 ±1,36*
Активность фагоцитоза, %	60,71 ±4,15	65,12 ±1,90
Фагоцитарный индекс, ед	7,46 ±0,72	6,21 ±0,40*
Фагоцитарное число, ед	12,23 ±0,75	9,49 ±0,45*
Завершенность фагоцитоза, ед.	0,34 ±0,02	0,35 ±0,02
Эффективность фагоцитоза, ед	159,57 ±27,83	141,87 ±14,90

* – достоверное уменьшение ($p < 0,05$)

** – достоверное увеличение ($p < 0,05$)

Цель работы – изучить показатели некоторых звеньев гомеостаза племенных быков в ОАО «Урал-племцентр» в зависимости от их возраста.

Материал и методика исследования

Работа выполнена в рамках Государственного задания ФАНО России по теме 0773-2018-0003 «Разработать научно-обоснованную программу защиты репродуктивного здоровья сельскохозяйственных животных» направления 160 Программы ФНИ государственных академий наук на 2013 – 2020 гг. «Молекулярно-биологические и нанобиотехнологические методы создания биопрепаратов нового поколения, технологии и способы их применения с целью борьбы с особо опасными инфекционными, паразитарными и незаразными болезнями животных».

Экспериментальные исследования проведены в Региональном информационно-селекционном центре (РИСЦ) ОАО «Уралплемцентр». Объектом исследования были импортные быки-производители голштинской породы со средней живой массой 970 кг. В зависимости от возраста животные были разделены на две группы. В первую группу входили молодые быки, средний возраст которых составил 17,6 ±0,6 месяцев, вторую группу составили животные со средним возрастом 30,5 ±1,8 месяцев.

Содержание тестостерона свободного тироксина (СТ4), трийодтиронина (СТ3) в сыворотке крови определяли методом иммуноферментного анализа (ИФА) с применением наборов фирмы «ХемаМедика» (Москва) на автоматическом фотометре вертикального сканирования «Tecan Sunrise» (программное обеспечение «BioChec»).

Содержание ЦИК оценивали методом иммунотурбидиметрии после преципитации 4 % раствором ПЭГ-6000 (В.А. Гашкова, 1978). Функционирование НАДФ-оксидазной системы нейтрофилов оценивали при помощи спонтанного и стимулированного НСТ-теста (Р.М. Хаитов, 1985). Фагоцитарную активность лейкоцитов периферической крови определяли методом Бермана-Славской в модификации Олейниковой (Г.М. Фримель, 1987), позволяющим оценить фагоцитарное число (ФЧ), завершенность фагоцитоза (ЗФ), эффективность фагоцитоза (ЭФ).

Полученные количественные показатели обработаны математически на РС Pentium с помощью пакета статистического анализа «Microsoft Excel».

Результаты исследований

Уровень гормонального фона обуславливает репродуктивную функцию самцов. Установлено, что содержание тестостерона в крови быков-производителей колеблется от 7,03 до 17,56 нмоль/л. Среднее со-

держание гормона составило 11,05 нмоль/л. Данный гормональный профиль характеризует высокую потенцию быков. Содержание свободного трийодтиронина составило 5,79 ±0,54 пмоль/л, свободного тироксина 22,29 ±3,78 пмоль/л, суммарное значение гормонов щитовидной железы – 29,52 ±2,97 пмоль/л.

Исследованиями уральских ученых установлено, что содержание свободного тироксина в сыворотке крови здоровых коров черно-пестрой породы в условиях Урала составляет 20,19 ±1,29 пмоль/л. Содержание свободного трийодтиронина 9,05 ±0,52 пмоль/л. Рассчитанное отношение свободного трийодтиронина к свободному тироксину (СТ3/СТ4) равнялось 0,46 ±0,01 (2,5).

Результаты исследований показали, что содержание свободного трийодтиронина в сыворотке крови быков ниже в 1,8 раз, однако уровень свободной фракции тироксина и сумма гормонов достаточно высоки, что свидетельствует об интенсивном обмене веществ в организме животных.

Результаты исследований в ОАО «Уралплемцентр» показали, что достоверных различий в содержании в сыворотке крови свободных фракций тиреоидных гормонов и их суммы у быков-производителей из первой и из второй групп достоверно не отличались. Однако достоверные различия были установлены в соотношении

гормонов щитовидной железы (СТ3/СТ4) и уровне тестостерона (табл.1).

Необходимо отметить, что содержание свободного трийодтиронина у всех быков-производителей было достаточно низким (5,02-6,12 пмоль/л) и не превышало содержание свободного тироксина.

Установлена положительная корреляционная зависимость между количеством свободного тироксина и суммарным значением свободных фракций тиреоидных гормонов ($k=0,99$), отрицательная корреляция между отношением СТ3/СТ4 и свободным тироксином ($k=-0,64$), между отношением СТ3/СТ4 и суммарным СТ3+СТ4 ($k=-0,58$), СТ3 и возрастом быков-производителей ($k=-0,51$).

Результаты иммунологического исследования крови показали, что с возрастом и повышением эксплуатации быков происходит

достоверное увеличение циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) на 32,9%, снижение функциональной активности нейтрофилов в спонтанном НСТ-тесте и снижение ответа нейтрофилов в стимулированном НСТ-тесте. Также у животных второй группы (2-3 года) происходит достоверное снижение фагоцитарного индекса и фагоцитарного числа (табл. 2).

Таким образом, проведенные исследования позволили выявить особенности эндокринного и иммунного профиля высокоценных быков-производителей, установить достоверные различия отдельных показателей в зависимости от их возраста. ■

Список литературы:

1. Баталин Ю. Е. Профилактика алиментарной и искусственно приобретенной импотенции быков-производителей : диссертация ... доктора ветеринарных наук : 16.00.07-Омск, 2001- 381 с.

2. Бейкин, Я.Б. Функция щитовидной железы в популяциях человека и животных на Среднем Урале /Я.Б. Бейкин, С.В. Булатова, И.М. Донник. – Екатеринбург, 2002. – 183 с.
3. Дорожкин В.Н. Влияние добавки кормления концентратом лизина в рацион на воспроизводительную функцию быков// Мясноемолочное скотоводство.-1990.-№2.- С. 19.
4. Нежданов, А.Г. Прогнозирование нарушений воспроизводительной функции у быков-производителей / А.Г. Нежданов, А.С. Лободин // Ветеринария. – 1999. – №2. – С.37-38.
5. Ряпосова, М.В. Влияние коррекции йодной недостаточности на репродуктивную функцию коров в условиях Среднего Урала / М.В. Ряпосова // Автореф. дисс. ...канд. вет. наук. – Воронеж, 2003. – 23 с.
6. Шкуратова И.А., Халтурина Л.В. Иммунобиологическая и биохимическая характеристика быков производителей ОАО «Уралплемцентр». – Современные проблемы диагностики, лечения и профилактики болезней животных и птиц. – Сб. научн. трудов вестн. Ученых России и Зарубежья. – Екатеринбург. – С.478-480.
7. Шубина Л.А. Влияние антиоксидантов на семяобразование быков// Животноводство.-1982.-С.44-46.

**Книги
профессора
Л.И.Подобеда**

**Заказ на приобретение
по электронной почте
L-podobed@mail.ru**